

КУНДАЛИК ОДАТЛАРИМИЗНИНГ ХАЁТДАГИ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6188449>

Джураева Шахноза Улугбековна

Андижон шаҳар 1- сўн БМСМ хор дирижёрлиги бўлим ўқитувчиси

Аннотация: *Инсонлар ҳаётлари давомида ўзлари истагандек турмуш тарзини юрита олиши мумкинлиги ва бунинг учун фақатгина ўзларидаги омадсизликларига сабаб бўлаётган одатларини ўзгартириш устида иш олиб борсалар ва бунда кўникмалар хосил қила олсалар бас.*

Калит сўзлар: *Одатлар, ҳаёт, ютуғ, мақсад.*

Аннотация: *Люди могут жить так, как они хотят, и только если они будут работать над изменением привычек, которые приводят к неудачам, и если они будут развивать необходимые для этого навыки.*

Ключевые слова: *Привычки, жизнь, достижение, цель*

Annotation: *People can live the way they want to live the life they want, and only if they work to change the habits that cause them to fail, and if they develop the skills to do so.*

Key words: *Habits, life, achievement, goal*

Жуда кўп инсонлар яъни 95 % инсонлар кунда одатланган ишини қилиш билан иш кунини бошлайди ва шу тарзда яшашга одатланган. Тадқиқотлар шуни кўрсатиб ўтдики ютуқга эриша олган инсонларда кунда бажариладигон одатлари яхши, ютуқга эришаолмаган инсонларнинг кунда бажариладигон одатлари эса яхши одатлар эмас. Хеч қайси инсон ўз яхши ва ёмон одатлари билан дунёга келмайди бу одатлар умримиз давомида ўзи шакиллиниб боради. Одатлар аслида ўзи нима бу ўзимиз ўйламаган холда реакция берадигон бажарадигон ишлар булар худди эрталаб тиш ювиш одати, нон ушта қилиш ва хоказо, айнан шу кўзга кўринмас одатларимиз жуда кўп нарсаларни хал эта олади. Айнан шу одатларни ота-онамиздан ўрганганмиз яъни ҳаёт тарзимиздан келиб чиққан холда одатларимиз шакиллинади. Фарзандларимизни ҳам ҳаёт тарзларини ўзгартириш ва уларни келажакларини ёркинроқ , яхшироқ бўлиш мумкинлиги ҳақида ўйлаб кўрганмисизлар.

Болаларни ёшлик давриданок уларни камчиликларини гапирмасдан кимгадур тақлид қилиши кераклигини айтмасдан фарзандларимиз эришаётган ютуқларни рағбатлантириб туриш лозимлиги ва кимларнидур фиклари учун эмас ишдан завқ олиб ишлашлари тўғрисида тушунчалар бериш лозим, шунда фарзандлар у ишни ёки бу ишни қилсам бошлиқларга

ёки ўқитувчимга ёқаман эмас, балки бировларни фикрига суяниб иш қилишни олди олинади ва қилаётган иши биричи ўринда ўзини қониктириши кераклиги мақсад қилиб қўйилади. Иш фаолиятида, оилада, бизнесда ютукга эриша олишни йўлларида бири хаётимиз давомда бажараётган одатларимизни ўзимиз бошқара олишимиз мумкунлиги бизни ўзимиздан чиқарувчи омилларга, инсонларга этибор қилмаслик ва бу реакцияни тўхтатиш ўзимизни қўлимизда эканлиги ва шуни бажаролган инсон шахс сифатида ўса бошлайди. Аристотел айтганидек инсонлар хаётида бўлаётган яхши ва нохушликлар уларнинг одатларидан келиб чиқиши сабаб бўлади деган. Бу ишларни ўзгартириш инсоннинг ўз қўлидалиги ва одатларини ўзи ўзгартира олиши мумкин. Одатда инсонлар ўзларидаги ёмин омилларга сабаб бўлаётган одатларини, бажарадигон ишларини яхши одатларга айлантиришда кўпроқ бир нечта омиллар тўсқинлик қилади булар (Зона комфорта) яъни яшаётган шароитни ўзгартирмаслик хотиржамлик, янгиликдан қўрқиш, олаётган маошига ўз шароитини мослаш холбуки бундан ортиғини хохлайди лекин қўрқади унга шунодоқ яшаша қулайроқ. Инсонларнинг 80 % шундай яшашга одатланган. Ютукга эришганларнинг иш фаолиятининг мохияти нимада? улар ўзларига катта, қийин эришиши осон бўлмага мақсадлар қўяди олдига ва ўзларининг (Зона камфорта) яъни хотиржамлик шароитидан кечадилар ва чиқадилар.

Кейинги омил инсонлар ўзларини кучсиз ожиз хис қилишлари ва бунда ўзларини ўзгартира олмасликлари қўлидан кемаслиги сабаб бўлади ва енгилдилар. Бунинг учун нима қилиш керак лекин инсонлар эсларидан чиқарадиларки яна бир маротаба ҳаракат қилиш керак, уриниб кўришга қўрқадилар. Ютукга эришаолмасликни бошқарувчи омил бу қўрқувдир маслан: айтади (мени қўлимдан келмайди дейилади) ва енгилди ўзидаги қўрқувга сабаб бўлаётган омилга енгилди, ва харгал шундай қилишга одатланади ҳамда охир - оқибат бунга қўникади ва шу билан бирга буни одатга айлантиради.

Яна бир ютукга эриша олмаслик омили бошқа инсонлар фикри бўйича раҳбарга ёки ўқитувчимизга ёқиш учун қилинадигон ишлар ва бу билан инсонлар агарда кимгадир ёқадигон иш қилмасам мен хафсиз бўла олмайман деган фикрда бўладилар шу билан инсонлар (самостоятельно) яъни эркин иш қилишга янгилакка интилишдан қўрқадилар. Қўрқувни енгилди, ютукга эришишнинг энг осон ечими бу тартиб интизом хисобланади. Оддий инсонлар енгилроғини истайдилар ишининг ечимини енгил йўл билан хал қилишни хохлайдилар масалан бирон бир ишни қилишдан олдин ишни бажариш ўрнига оила даврасида ўтириб телевизор кўришни овқатланиб кейин ётиб ухлашни афзал топадилар, ва бу ишни харгал қилган сарингиз бу

одатга айланади, хаёт шу тарзда давом этишига кўника бошлайсиз. Ютуғларга эришган инсонлар эса интизомга риоя қилган холда кунини ўткизади ва ўзларини ишига таълуқли ишлар билан шуғиллана бошлайди. Гётэ Немец файласуфи шундай деган кейин осон бўлиши учун аввал қийин бўлади. Яхши одатларни ўзлаштириш қийин ва ўларни ўзида ушлаб яшаб кетиш осон эмас, ёмон одатлар эса жуда тез ўзлаштирилади ва яшаш осонроқ бўлади. Одатларни ўзгартириш учун инсонлар олдиларига мақсад қўйиши ва буни хар куни ўзи учун такроран тақидлаб бориши ҳамда буни қайта – қайта ўқиб ёки ёзиб ўзига сингдириб бориши лозим буни одатга айланттириши керак шунда онгимиз буни ўзига сингдириб боради ва шу мақсад тарзда ишлаётганингизни ўзингиз ҳам сезмай қоласиз. Мақсадларингизни 1 йил 5 йил ёки 10 йил олдинга режалаштириб ёзишингиз мумкин. Кундалик ҳаётингизга айланттиринг хар куни ўзингиз учун мақсад қўйинг. Мақсадга эришаётган йўлингиз қийинга ўхшаб туюлсада мақсадингиздан кечманг, иш олдинга юрушмаябди деб хар кунги қўяётган мақсадингизни унутиб қўйманг унга эришишни хоҳласангиз хар куни шу мақсадни олдингизга қайта –қайта қўяверинг ва албатта натижасини кўрасиз. Демак иш жараёнида, хаёт тарзида, бизнесда , ютуқларга эришиш учун (Зона камфорта) яъни хотиржамлик одатий иш тарзида ишлашдан бошқа поғонага кўтарилиш ва хамиша мақсад билан ишлашни бошлаш керак, ха бу аввалига осон бўлмайди лекин кейинчалик эса бу одатга айланади. Кунни аввал бажаришингиз керак бўлган мақсадларингизни ёзиш билан ва бугун қилмоқчи бўлган ишларингиз режаси билан бошланг шуни ўзингизга одат қилинг сўнг бу қоидаларга ва шу интизомга риоя этинг.

P.S. Шуни алоҳида айтиб ўтиш керакки олдингизга қўйган мақсадлирингиз амалга ошишига қатъий ишонч бўлсин ишонч бўлдимиз, бажармоқчи бўлган мақсадингиз амалаг ошади, асосийси ишончдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Брайн Трейси “Комфорт зонангиздан чиқинг. Ҳаётингни ўзгартир.” 2021й
2. Хел Элрод “Тонг сеҳри. Куннинг биринчи соати муваффақиятингизни белгилайди”. 2014 й
3. Келли Макгонигал “Ирода кучи. Қандай ривожланттириш ва мустахкамлаш.” 2012 й